

DOI

УДК: 616.34-402

*Маматхужаев А.С.
старший преподаватель
кафедра инфекционных болезней
Андижанский государственный медицинский институт
Узбекистан, Андижан*

ТЕЧЕНИЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА НА ФОНЕ COVID-19

Аннотация: Пандемия коронавирусной болезни 2019 года (COVID-19) бросила вызов нашим системам здравоохранения и угрожала людям во всем мире, особенно наиболее уязвимым, включая пожилых людей и людей с сопутствующими заболеваниями. Понимание того, как SARS-CoV2, вирус, ответственный за COVID-19, влияет на людей с уже существующими заболеваниями, остается критически важным, поскольку мы боремся с текущей вспышкой, готовимся к возможным будущим волнам COVID-19 и учитываем динамика постинфекционного иммунитета и ответа на иммунизацию.

Ключевые слова: SARS-CoV2, группа риска, иммунная дисрегуляция, иммунизация.

*Mamatxujayev A. S.
head teacher
department of infectious diseases
Andijan State Medical Institute
Uzbekistan, Andijan*

THE COURSE OF DIABETES MELLITUS AGAINST THE BACKGROUND OF COVID-19

Summary: The 2019 coronavirus disease (COVID-19) pandemic has challenged our health systems and threatened people around the world, especially the most vulnerable, including the elderly and those with underlying health conditions. Understanding how SARS-CoV2, the virus responsible for COVID-19, affects people with pre-existing illnesses remains critical as we fight the current outbreak, prepare for possible future waves of COVID-19, and consider post-infection immunity and response dynamics. for immunization.

Keywords: SARS-CoV2, risk group, immune dysregulation, immunization.

Актуальность темы. Первоначальная серия случаев госпитализации людей с COVID-19 в нескольких странах показала чрезмерную представленность людей с диабетом. Более четверти лиц,

ПРОБЛЕМЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

госпитализированных по поводу COVID-19 в Андижане, страдали диабетом. Всего четыре исследования, три из Андижана, сравнивали риски в определенных группах населения с диабетом и без него, и все они выявили повышенный риск госпитальной и общей смерти у людей с диабетом. Руководство соответственно описывает все человек с диабетом как с повышенным риском, но существует вероятность того, что среди пациентов с сахарным диабетом некоторые из них очень высокого риска, гарантирование специальных мер защиты, в то время как другие не в особом риске больше, чем население в целом. По мере того, как мы продолжаем преодолевать вторую волну пандемии, необходимо более глубокое понимание вариаций риска COVID-19 у людей с диабетом для разработки мер защиты и информирования о стратегиях вакцинации.

Цель исследования. Мы стремились установить совокупный риск COVID-19 со смертельным исходом или лечением в отделении интенсивной терапии у людей с диабетом и сравнить его с таковым у людей без диабета, а также изучить факторы риска и построить перекрестно проверенную прогностическую модель смертельных или критических состояний. лечение COVID-19 среди людей с диабетом.

Материалы и методы исследования. В этом когортном исследовании мы использовали данные пандемии в Узбекистане г. Андижан. Участниками были все больные, которые госпитализированные с COVID-19. ($n = 5\,463$), включая всех больных диабетом по всему городу ($n = 319$), которые были живы за 3 недели до начала пандемии.

Мы сравнили совокупную заболеваемость COVID-19 со смертельным исходом или лечением в отделениях интенсивной терапии у людей с диабетом и без него, используя логистическую регрессию. Что касается людей с диабетом, мы получили данные о потенциальных факторах риска смертельного исхода или лечения COVID-19 в отделениях интенсивной терапии и других связанных административных баз данных здравоохранения. Мы проверили связь этих факторов с COVID-19 со смертельным исходом или лечением в отделениях интенсивной терапии у людей с диабетом и построили модель прогнозирования с использованием ступенчатой регрессии и 20-кратной перекрестной проверки.

Результаты исследования. Для расчета совокупной заболеваемости (риска) мы использовали возрастные и поло-зависимые подсчеты людей со смертельным исходом или лечением COVID-19 в отделениях интенсивной терапии у лиц с диабетом и без него в течение периода исследования. Распределение людей с диабетом по возрасту и полу за 3 недели до первого положительного теста на национальном уровне было доступно в сахарном диабете. Чтобы получить группу риска для людей без диабета, мы использовали самые последние общедоступные данные о годовом возрасте и половых диапазонах от общей численности населения города Андижана. Мы предположили, что эти подсчеты относятся к началу

ПРОБЛЕМЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

пандемии. Из этого числа мы вычислили количество людей, которые были живы в регистре диабета в каждой возрастной группе с учетом пола, чтобы получить население без диабета. Мы суммировали относительную разницу в кумулятивной заболеваемости COVID-19 со смертельным исходом или лечением в отделениях интенсивной терапии у людей с диабетом и без него в разбивке по полу как отношение шансов из модели логистической регрессии с использованием 1-летнего возрастного диапазона и подсчет случаев, и знаменатели с учетом пола.

Используя исследовательскую платформу диабета, мы описали социально-демографические переменные, перечисленные состояния, а также потенциальные сосудистые и специфические для диабета факторы риска у людей с диабетом, у которых развился или не развился COVID-19 со смертельным исходом или лечением в отделении интенсивной терапии. Связь каждого фактора риска с COVID-19 со смертельным исходом или лечением в отделении интенсивной терапии была затем зарегистрирована с использованием логистической регрессии с поправкой на возраст, пол, продолжительность диабета и тип диабета. Всего были протестированы ассоциации 35 переменных.

Возраст COVID-19 для человека с диабетом можно определить, как возраст, в котором риск COVID-19 у человека того же пола без диабета приравнивается к риску у человека с изучаемым диабетом. Этот возраст может быть получен из окончательной модели риска для людей с диабетом и смоделированных рисков для людей без диабета.

Выводы. Из общей численности населения Андижана ($n = 5\,463$), население с диабетом составляло 319 (5,8%), из которых 108 (0,3%) заболели COVID со смертельным исходом или лечением в отделениях интенсивной терапии. 97 человека (89,8%) были в возрасте 60 лет и старше. Среди населения без диабета у 40 (0,1%) из 5 144 человек развился COVID-19 со смертельным исходом или лечением в отделениях интенсивной терапии. Среди людей с диабетом, с поправкой на возраст, пол, продолжительность те, у кого развился COVID-19 со смертельным исходом или лечился в отделении интенсивной терапии, чаще были мужчины, проживают в более неблагоприятных районах, имеют состояние риска COVID-19, ретинопатию, снижение функции почек или худший гликемический контроль, были госпитализированы с диабетическим кетоацидозом или гипогликемией в течение последних 5 лет, должны быть на более антидиабетических и другие лекарства (все $p < 0,00001$) и были курильщиками ($p = 0,0011$). Проверенная на перекрестной проверке прогностическая модель COVID-19 со смертельным исходом или лечением в отделениях интенсивной терапии у людей с диабетом имела C-статистику 0,85 (0,83–0,86).

ПРОБЛЕМЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Использованные источники:

1. Гуо В., Ли М., Донг Ю. Диабет является фактором риска прогрессирования и прогноза COVID-19. *Diabetes Metab Res Rev.* 2020; 36
2. Ван С., Сян Ю., Фанг В. Клинические особенности и лечение пациентов с COVID-19 на северо-востоке Чунцина. *J Med Virol.* 2020; 92: 797–806.
3. Хуан Ц., Ван И, Ли Х. Клинические особенности пациентов, инфицированных новым коронавирусом 2019 г., в Ухане, Китай. *Ланцет.* 2020; 395: 497–506.
4. Ян Дж., Чжэн И., Гоу Х. Распространенность сопутствующих заболеваний и их эффекты у пациентов, инфицированных SARS-CoV-2: систематический обзор и метаанализ. *Int J Infect Dis.* 2020; 94: 91–95.
5. Джорджи Росси П., Марино М., Формизано Д., Вентурелли Ф., Вичентини М., Грилли Р. Характеристики и исходы когорты пациентов с COVID-19 в провинции Реджо-Эмилия, Италия. *PLoS One.* 2020; 15
6. Ричардсон С., Хирш Дж. С., Нарасимхан М. Представление характеристик, сопутствующих заболеваний и исходов среди 5700 пациентов, госпитализированных с COVID-19 в районе Нью-Йорка. *ДЖАМА.* 2020; 323: 2052–2059.
7. Арентц М., Йим Э., Клафф Л. Характеристики и исходы 21 тяжелобольного пациента с COVID-19 в штате Вашингтон. *ДЖАМА.* 2020; 323: 1612–1614.
8. Центры по контролю за заболеваниями Коронавирусная болезнь 2019 (COVID-19)
9. Дочерти А.Б., Харрисон Э.М., Грин С.А. Характеристики 20 133 пациентов из Великобритании, находящихся в больнице с COVID-19, с использованием протокола клинических характеристик ISARIC ВОЗ: проспективное наблюдательное когортное исследование. *BMJ.* 2020; 369
10. Mancía G, Rea F, Ludergnani M, Apolone G, Corrao G. Блокаторы ренин-ангиотензин-альдостероновой системы и риск COVID-19. *N Engl J Med.* 2020; 382: 2431–2440.

KNOWLEDGE